

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

Google Scholar

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: December 15, 2024

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA IJODIY QOBILIYATLARI VA UNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Toirova Ruxsora Muxiddinovna

Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 3-Davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti

Annotatsiya: Bolalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda turli omillar turlicha ta'sir etadi. Bu omillar ichida ijodiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish eng asosiysi hisoblanadi. Zero, bolada tasavvur, tushunchalarning shakllanish jarayoni aynan maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlanadi va bu davr dunyoqarashni shakllanishning mazmunini hajm jihatidan eng salmoqli bosqichdir. Shuning uchun ham tushuncha va tasavvurlarni shakllantirishda maktabgacha yoshidagi davri asosiy davr hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ijodiy qobiliyatlar, ijodkorlik, tasavvur, qobiliyat, mantiqiy fikrlash, tafakkur.

Аннотация: Разные факторы поразному влияют на формирование научного мировоззрения детей. Среди этих факторов наиболее важным является развитие творческого и математического мышления. Ведь процесс формирования воображения и понятий у ребенка начинается еще в дошкольном учреждении, и этот период является важнейшим этапом по содержанию формирования мировоззрения. Поэтому дошкольный период является ключевым периодом в формировании понятий и представлений.

Ключевые слова: Творческие способности, креативность, воображение, способность, логическое мышление, мышление.

Abstract: Different factors have different effects on the formation of children's scientific outlook. Among these factors, the development of creative and mathematical thinking is the most important. After all, the process of formation of imagination and concepts in a child begins in the preschool institution, and this period is the most important stage in terms of the content of the formation of worldview. Therefore, the preschool period is a key period in the formation of concepts and ideas.

Key words: Creative abilities, creativity, imagination, ability, logical thinking, thinking.

Maktabgacha ta'lim muassasalarda yaratilgan shart sharoitlar, ushbu tizim uchun zarur bo'lgan zamonaviy texnologiyalar, didaktik materiallar va o'yinchoqlar bilan muntazam ta'minlanib borishining davlat nazoratida bo'lishi kishini quvontiradi. Maqsad esa bitta bolalarni barkamol tarzda voyaga yetkazish ularni maktab ta'limiga tayyorlash samaradorligini oshirishdir. Maktabgacha yosh -bu o'zini yorqin ifoda etish, ijodiy qobiliyatlarni namoyon qilish, bolaning ijodkorligini rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Bugungi kunda MTT tarbiyachilarining eng ustuvor vazifalaridan biri "Ijodkor bolani" tarbiyalashdir. Bu

jarayon qanchalik erta boshlansa samarasi shunchalik barvaqt namoyon bo'ladi va bolaning butun hayotiga ijobiy ta'sir qiladi. Ijodkorlik yangi tadqiqot predmeti emas. Biroq, ilgari jamiyatda odamlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida ehtiyoj yo'q. edi. Iste'dodlar o'z-o'zidan paydo bo'ldi, adabiyot va san'at durdonalari, ilmiy kashfiyotlar, ixtirolar yaratildi va shu bilan rivojlanayotgan insoniyat madaniyati ehtiyojlarini qondirdi. Bizning davrimizda vaziyat tubdan o'zgardi.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida hayot tobora rang-barang va murakkablashib bormoqda. Bu esa odamdan qoliplashgan odatiy harakatlarni emas, balki harakatchanlikni, fikrlashning moslashuvchanligini, tez yo'naltirilganligini va yangi sharoitlarga moslashishini, katta va kichik muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni talab qiladi. Zamonaviy dunyoda insonning ijodiy qobiliyatlari uning intellektining eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. Insoniyat tomonidan to'plangan madaniy qadriyatlar odamlarning ijodiy faoliyati natijasidir. Kelajakda insoniyat jamiyatining qay darajada rivojlanishini yosh avlodning ijodiy salohiyati belgilab beradi. Tarbiyachi pedagoglar taqlid qilish ijodkorlikni shakllantirishning asosiy mexanizmi ekanligini unutmasligi kerak. Bu shuni anglatadiki, bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun unga yaqin odamlar orasida bola o'zini tanitadigan ijodiy shaxs bo'lishi kerak. Bola uchun ijodiy xulq-atvor namunasi sifatida nafaqat ota-onalar (yoki ota-onalardan biri), balki boshqa kattalar ham (o'qituvchilar, oila do'stlari va boshqalar) harakat qilishlari mumkin. Agar bolalar uchun ota-onalar ko'proq ijodiy xususiyatlarga ega bo'lgan "ideal qahramon" bo'lsa, ayniqsa samarali bo'ladi.

Aslini olganda "Ijodkorlik" -bu har xil turdagi ijodiy faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydigan shaxsning individual fazilatlari. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlar bolaning shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada olimlar va psixologlar tomonidan olib borilgan barcha tadqiqotlar, ijod qobiliyatiga ega bo'lgan bolalarning yanada barqaror ruhga ega ekanligi, ular bilan muloqot qilishva do'stona munosabatda bo'lishlarini isbotlaydi. Kichik yoshda, kompleks rivojlanishga, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarning adabiy, badiiy va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berish tavsiya etiladi. Ijodkorlik ko'plab fazilatlarning birlashuvidir. Psixologlar ijodkorlikning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat deb hisoblashadi:

1. Muammoni boshqalar ko'rmaydigan joyda ko'rish qobiliyati.
2. Aqliy operatsiyalarni yiqitish, bir nechta tushunchalarni bitta bilan almashtirish va axborot nuqtai nazaridan tobora ko'proq sig'imga ega bo'lgan belgilarni qo'llash qobiliyati.
3. Bir masalani yechishda olingan ko'nikmalarni boshqa masalani yechishda qo'llash qobiliyati.
4. Voqelikni qismlarga ajratmasdan, yaxlit holda idrok etish qobiliyati.
5. Uzoq tushunchalarni osongina bog'lash qobiliyati.
6. Xotiraning kerakli vaqtda kerakli ma'lumotni berish qobiliyati.

7. Fikrlashning moslashuvchanligini ko'rsating.
8. G'oyalarni yaratish qulayligi.
9. Yangi nostandart g'oyalarni yaratish qobiliyati, ijodiy fikrlashni rivojlantirish.
10. Faoliyatingizning "mahsulotingizni" yaxshilashqobiliyati.
11. Turli xil fikrlarni ifodalash qobiliyati.
12. Asl g'oyani yaxshilash uchun tafsilotlarni takomillashtirish qobiliyati.

Qobiliyatlarni shakllantirish haqida gapirganda, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini qaysi yoshda rivojlantirish kerakligi masalasiga to'xtalib o'tish kerak. Psixologlarda ijodiy qobiliyatlarni juda erta yoshdan boshlab rivojlantirish kerak degan faraz mavjud. Bu gipoteza fiziologiyada o'z tasdig'ini topadi. Bolaning miyasi ayniqsa tez o'sadi va hayotining birinchi yillarida "pishadi". Bu kamolot, ya'ni miya hujayralari sonining o'sishi va ular orasidagi anatomik bog'lanishlar mavjud tuzilmalar ishining xilma-xilligi va intensivligiga ham, yangilarining shakllanishiga atrof-muhit tomonidan qanchalik rag'batlantirilishiga bog'liq. Psixologik nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalik ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu yoshda bolalar o'ta izlanuvchan, ularda atrofdagi dunyoni o'rganishga intilish kata bo'ladi. Bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun asos - bu birinchi navbatda erkinlikdir. Ota-onalar bolani majburlamasliklari kerak. Bu borada muvaffaqiyatga erishish uchun sabrtoqat va muayyan taktika talab etiladi - ota-ona bolaning fikrini tinglashi, har qanday ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishi kerak.

Ota-onalar va o'qituvchilar qiziquvchanlikni rag'batlantirish, ularga bilim berish, turli tadbirlarga jalb qilish orqali bolalar tajribasini kengaytirishga hissa qo'shadilar. Tajriba va bilimlarni to'plashkelajakdagi ijodiy faoliyat uchun zaruriy shartdir. Bundan tashqari, maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlashlari katta yoshdagi bolalarnikiga qaraganda ancha erkindir. Bolalar ijodkorlikni namoyon qilishi uchun ularga ushbu xususiyatlarning barchasi birlashtirilishi kerak. Bizga ma'lumki maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ijodkorligini rivojlantirish bo'yicha turli mashg'ulotlar tashkil qilinib bolalar ijodiy fikrlashga yo'naltiriladi. Ushbu berilgan bilimlar asosida kata maktabgacha yoshdagi bolalar quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim. «Ijodkorlik» sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga etganidan so'ng 6-7 yoshli bola:

- san'at va madaniyatga qiziqish namoyon qiladi;
- milliy an'analarni qadrlaydi va ularni kundalik hayotning bir qismi sifatida idrok etadi;
- san'atning muayyan turini afzal ko'rishini mustaqil ravishda ifodalaydi;
- olingan bilim va ko'nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda o'z ijodiy rejalarini tuzish va tatbiq qilish uchun foydalanadi;
- insonning dunyoni o'zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi.

Bolaning ijodkorligini nafaqat maxsus darslarda rivojlantirish mumkin. Balki bolalarning tasavvurini rivojlantirish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lgan o'yin ham katta ahamiyatga ega.

O‘yin orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish eng yaxshisidir. Aynan o‘yinda bola ijodiy faoliyatning birinchi qadamlarini qo‘yadi. Kattalar nafaqat bolalar o‘yinini tomosha qilishlari, balki uning rivojlanishini boshqarishlari, boyitishlari, o‘yinga ijodiy elementlarni kiritishlari kerak. Bundan tashqari, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun bolalar bilan bo‘sh vaqtlarida o‘ynash mumkin bo‘lgan maxsus o‘yinlar mavjud. B.N. Nikitin. O.M. Dyachenko, N.E. Veraksa tomonidan ishlab chiqilgan qiziqarli o‘quv o‘yinlar buning yorqin isboti hisoblanadi. Bola fantaziyasini uning ijodiy fikrlashini rivojlantirishning yana bir yorqin manbai ertakdir. Bolalarning tasavvurini rivojlantirish uchun pedagoglar foydalanishi mumkin bo‘lgan ko‘plab ertak usullari mavjud. Ular orasida: ertakni «buzib ko‘rsatish», teskari yo‘nalishda ertak o‘ylab topish, ertakning davomini o‘ylab topish, ertakning oxirini o‘zgartirish. Siz bolalar bilan ertak yozishingiz mumkin.

XULOSA.

Hozirgi globallashuv davrida innovatsiyon texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda bolalarning fikrlash doirasi hamda ularning ijodiy qobiliyatlari ham kengayib bormoqda. Bolalarning ijodiy qobiliyatlari va fikrlashlarini rivojlantiruvchi bir qator yangi dasturlar joriy etilmoqda. Jumladan: Mental arifmetika san‘at va aql idrokni rivojlantiruvchi dasturdir. Ushbu dastur yordamida bolalar nafaqat o‘qishda muvaffaqiyatga erishadilar, balki hayot motivatsiyasiga ega bo‘lib, ijodiy qobiliyatlari kengaymoqda. Mnemonika usuli ham tezkor xotira va ijodiy fikrlash tezligini rivojlantiruvchi dasturdir. Zamonaviy ota-onalar va o‘qituvchilar o‘zlariga birinchi navbatda bolani ijodiy rivojlantirish vazifasini qo‘ydilar. Bunday qobiliyatlarni rivojlantirishga katta e‘tibor beriladi. Shu sababli, ko‘pincha o‘quv dasturlarida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun TRIZ dan foydalanish va shu jarayonga asoslangan mashg‘ulotlarni tashkil qilish muhim bir jarayon bo‘lib hisoblanmoqda.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati:

1. PQ-3261 09.09.2017 Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qaror.
2. “Maktabgacha pedagogika” F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo‘latova, N.M. Kayumova, M.N. A‘zamova. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2019
3. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta‘lim jarayonini rejalashtirish. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2024.
4. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
5. Narkuziyev A. KICHIK VA O‘RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA‘SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO‘RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
6. Narkuziyev A. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.

7. Narkuziyev A. O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.
8. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA O 'ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.
9. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
10. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 51-55.
11. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 412-416.
12. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 46-58.
13. Narkuziyev A., Umurzaqova S. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 40-47.
14. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
15. Quvvatov G., Norquziyev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIGI MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 4-9.